

Fırsatları Birleřtirmek:

İran ile Türk Devletleri Teřkilatı Arasında İř Birlięi Potansiyelinin Analizi

Arman Őegeni

Bölgesel Arařtırmalar Uzmanı

2009 yılında kurulan Türk Devletleri Teřkilatı (TDT), Türkçe konuşan ülkeler arasında ekonomik büyüme, kültürel bağlar ve bölgesel istikrarı vurgulayarak iş birliğini güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Ancak bu hedeflere rağmen, Türkiye ve Azerbaycan gibi bazı üye devletlerin benimsedięi yaklaşımlar, özellikle İran gibi üye olmayan ülkeler söz konusu olduğunda teşkilatın gerçekten kapsayıcı bölgesel ortaklıklara ne kadar bağlı olduğunda soru işaretleri doğurmaktadır.

İran, Türk mirasıyla uzun süredir süregelen tarihi ve kültürel bağlantılarıyla, doğal olarak TDT'nin önemli bir ortaęı hatta potansiyel bir üyesi olabilir. Selçuklular, Gazneliler ve Safeviler gibi Türk hanedanlarının İran tarihinin şekillenmesinde oynadığı temel roller, İran'ın Türk dünyasıyla ne kadar derin bağlara sahip olduğunu ortaya koymaktadır. Günümüzde İran nüfusu içinde Azeri Türkleri, Kaşkaylar ve Türkmenler gibi önemli bir Türk kökenli nüfus bulunmakta ve bu topluluklar hem Türk mirasını yaşatmakta hem de kendilerini güçlü bir şekilde İranlı olarak tanımlamaktadır. Bu eşsiz sentez, yalnızca İran'ın iç bütünlüğünü

güçlendirmekle kalmaz, aynı zamanda İran'ı Türkçe konuşan dünya ile bir köprü konumuna getirir.

İran'ın kültürel ve edebi mirası da bu bağlantıyı pekiştirmektedir. Hem İran hem de Türk toplumlarında büyük saygı gören Mevlânâ ve Nizami Gencevi gibi şahsiyetler, karşılıklı saygı ve iş birliğini destekleyebilecek derin kültürel bağların sembolüdür. Ancak tüm bu ortak geçmişe rağmen, TDT bünyesinde alınan kararlar, bu tür iş birliği fırsatlarını son dönemde sınırlamıştır.

Coęrafi olarak bakıldığında, İran'ın stratejik konumu TDT çerçevesinde oynayabileceęi rolü daha da güçlendirmektedir. Türkmenistan, Türkiye ve Azerbaycan ile sınır komşusu olan İran, TDT ülkelerini Arap dünyası, Basra Körfezi, Hazar Denizi, Orta Asya ve ötesiyle birbirine bağlayan kritik bir köprü olabilir. İran'ın dışlandığı Trans-Hazar Koridoru gibi TDT girişimleri, çoęu zaman pratik iş birliğinden ziyade siyasi saiklerin öne çıktığını göstermektedir. Çoęu durumda, TDT politikaları İran'ı göz ardı etmekte, hatta İran en stratejik ve verimli seçenek olduğunda dahi tercih edilmemektedir.

İş birliğinin önündeki en büyük engellerden biri, TDT'nin Türk kimliğine yaptığı vurgudur. Kültürel birlikteliğe odaklanmak, tarihi ve kültürel bağlara sahip ancak kendisini doğrudan "Türk" olarak tanımlamayan İran gibi ülkeleri istemeden dışlayabilir. Eğer TDT kimlik temelli yaklaşımdan uzaklaşıp ekonomik, kültürel ve stratejik hedeflere öncelik verirse, daha kapsayıcı ve etkili bir bölgesel iş birliği modeli geliştirebilir. İran gibi ülkelerin bu tür bir iş birliğine gerçekten yatırım yapabilmeleri için, teşkilatın ortaklık ilkesine dayanan bir yaklaşım sergilemesi gerekir.

Kimliğe dayalı bir anlayıştan, ortak bölgesel hedeflere dayalı bir yaklaşıma geçiş yapmak, İran gibi farklı ülkelerin, ulusal kimliklerinin göz ardı edileceği kaygısı olmadan sürece katılmalarını sağlayacak bir zemin yaratır. Bu tür bir yaklaşım, TDT'nin gerçek anlamda bölgesel iş birliğini teşvik etme kararlılığını gösterir; sadece kimliğe dayalı bağlar kurmaktan ziyade, çok kültürlü bir iş birliği ortamı sunar. Bu şekilde TDT, Orta Asya ve Batı Asya genelinde daha geniş çaplı bir bölgesel entegrasyonu teşvik edebilir ve bölge içi dayanışmayı artırarak daha etkili bir aktör hâline gelebilir.

İran ile TDT arasında gerçek bir iş birliği ihtimali, siyasi önyargılar ve kimliğe dayalı politikalar bir kenara bırakılabildiği sürece hâlâ mümkündür. Nitekim Türkiye'de sol ve milliyetçi çizgideki Vatan Partisi, 2023 yılında yaptığı bir açıklamada, İran'ın TDT'ye dâhil edilmesinin "Asya uygarlığımı büyük ölçüde yücelteceğini, bölgesel ekonomik kalkınmayı teşvik edeceğini ve dünya barışına katkı sağlayacağını" ifade etmiştir. İran'ın potansiyel katkılarına yönelik bu türden bir takdir, TDT'nin mevcut uygulamalarının aksine bir duruş sergilemektedir; zira İran en stratejik seçenek olduğunda bile çoğunlukla göz ardı edilmektedir. Türkiye içinden gelen bu tür yaklaşımlar, eğer TDT daha kapsayıcı bir çizgi benimserse, İran'ın rolünü yeniden değerlendirme sürecinde etkili olabilir.

Sonuç olarak, TDT ve İran, kimliğe dayalı gündemler yerine pratik iş birliğini önceliklendirirse, birlikte daha müreffeh bir gelecek inşa edebilirler. Bu yaklaşım sadece teşkilat ve İran'a değil, aynı zamanda bölgesel bütünleşmeye de katkı sağlayarak tüm katılımcıların ortak büyüme ve istikrara hizmet etmelerini mümkün kılar.